

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОРҚА МИЯ ТРАВМАТИК ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДА ЖИГАР ТЎҚИМАСИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ГИСТОКИМЁВИЙ (АЛЬЦИАН КЎКИ) ЎЗГАРИШЛАР

Тешаев Ш.Ж., Облокулова С.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот орқа миyaning травматик жароҳатланишидан кейинги турли даврларда жигар тўқимасида юзага келадиган гистокимёвий ўзгаришларни баҳолашга қаратилган. Асосий эътибор жигар паренхимаси ва стромасидаги кислотали мукополисахаридлар миқдорини Альциан кўки бўёғи ёрдамида аниқлашга қаратилди. Гистохимиявий таҳлиллар жараёнида жигар тўқимасида кислотали гликозаминогликанлар миқдорининг ошиши ва тарқалиши даражаси травманинг оғирлиги ва вақт ўтган сари ўзгариб бориши аниқланди. Бу ўзгаришлар жигарнинг яллиғланишига ва нейроген таъсирларга жавоб реакциясини акс эттириб, унинг гомеостазини бузилиши даражасини кўрсатади.

Калит сўзлар: орқа миya жароҳати, Альциан кўки, гликозаминогликанлар, травматик шикастланиши, мукополисахаридлар.

HISTOCHEMICAL CHANGES (ALCIAN BLUE) IN LIVER TISSUE AT DIFFERENT STAGES OF SPINAL CORD TRAUMATIC INJURY

Teshayev Sh.J., Oblokulova S.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study focuses on evaluating histochemical changes in liver tissue at different stages of spinal cord traumatic injury. Particular attention was paid to the quantitative and qualitative assessment of acidic mucopolysaccharides in the liver parenchyma and stroma using Alcian Blue staining. Histochemical analysis revealed an increase in acidic glycosaminoglycans, with the degree of expression depending on the stage of the injury. These findings reflect the liver's inflammatory response and disrupted homeostasis due to neurogenic damage.

Keywords: spinal cord injury, alcyan blue, glycosaminoglycans, traumatic injury, mucopolysaccharides.

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ) В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА

Тешаев Ш.Ж., Облокулова С.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке гистохимических изменений в ткани печени на различных стадиях травматического повреждения спинного мозга. Основное внимание уделено количественной и качественной оценке кислых мукополисахаридов в паренхиме и строме печени с использованием окраски альциановым синим. Гистохимический анализ показал нарастание содержания кислых гликозаминогликанов, степень выраженности которых зависела от стадии травматического процесса. Эти изменения отражают воспалительную реакцию и нарушение гомеостаза печени в ответ на нейрогенное повреждение.

Ключевые слова: травма спинного мозга, альциановый синий, гликозаминогликаны, травматическое повреждение, мукополисахариды.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда орқа миyaning травматик жароҳатланишлари жаҳон бўйлаб инсонлар соғлиғига жиддий таҳдид солувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади[1, 2]. Унинг нафақат марказий нерв тизимида, балки бошқа ички аъзоларда ҳам тизимли ўзгаришларга сабаб бўлиши аниқланган[3]. Хусусан, жигар — организмнинг асосий метаболик маркази сифатида — бу жараёнларга жавоб сифатида морфологик ва биохимик ўзгаришларга учрайди[4].

Орқа миya шикастланиши натижасида юзага келадиган нейроген стресс, яллиғланиш реакциялари ва гомеостатик бузилишлар жигар тўқимасига ҳам таъсир кўрсатади[5, 8]. Бу ўзгаришларни гистокимёвий усулларда, хусусан Альциан кўки билан бўйлаб орқали аниқлаш — патологик жараёнларни эрта даврда аниқлаш ва баҳолаш имконини беради[6, 7].

Мавзунинг яна бир долзарб жиҳати — бу соҳадаги тадқиқотлар етарлича эмаслиги, қолаверса, нейротравма билан боғлиқ системали орган ўзгаришлари ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган[9]. Шу боис, ушбу иш жигарнинг орқа мия жароҳатига қай тарзда жавоб беришини гистокимёвий нуқтаи назардан ўрганиш, келгусида самарали даво ва реабилитация усуларини ишлаб чиқишга ёрдам беради[10, 11].

Материаллар ва методлар: Тадқиқот учун 3 ойлик, ўртача 150 гр оғирликдаги 296 та оқ зотсиз каламушлар жалб этилган. Барча лаборатория ҳайвонлари виварийда ёғоч қипиқлари солинган пластик қафасларда, хона ҳароратида, 12 соат ёруғлик ва қоронғуликни алмаштириш билан, лаборатория ҳайвонларини сақлаш стандартларига мувофиқ сақланди. Тажриба 2босқичда амалга оширилди. I- босқичда каламушлар 3 та катта асосий гуруҳга бўлинди, яъни биринчи гуруҳга шикаст етказилмаган ҳайвонлар ($n=25$), иккинчи гуруҳга (назорат, $n=100$) - орқа мия жароҳати етказилган ҳайвонлар киради, учинчи гуруҳга (экспериментал, $n=36$) - орқа мия жароҳати етказилган ва дори воситалари (Нейромидин, Пентоксифиллин, Метилпреднизолон ва Фитоливер препарати) ёрдамида даволанган ҳайвонлар киради. II –босқичда эса оқ зотсиз каламушлар икки гуруҳга бўлиниб, асосий гуруҳдаги ($n=50$) каламушларга нейротропик воситалар билан бирга “Fitoliver” (қушқўнмас+маккай сано) фитопрепарати буюрилган бўлса, назорат гуруҳи оқ зотсиз каламушлар ($n=50$) фақатгина нейротропик воситалар буюрилди. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда орқа мия шикастланиши махсус ишлаб чиқилган модел асосида “метал шарчали маятник” усули билан етказилган. Тажрибада экспериментал гуруҳ ҳайвонлари енгил изофлуран ёрдамида умумий наркоз остида хушсизлантирилди ва орқа мия шикастланиши чақирилди.

Орқа мия шикастланиши олгандан бир кун ўтгач медикаментоз дори воситалари ёрдамида даволаш амалга оширилди, ҳайвонларнинг ўртача вазнига асосланган ҳолда дори-дармонлар мушак ичига юборилди (Метилпреднизолон, Нейромидин, Пентоксифиллин). Назорат ва экспериментал гуруҳларни гистопатологик таққослаш учун, дори воситалари қўлланила бошлаган кейинги 3, 7, 14, 21, 28-кунларида оқ зотсиз каламушларнинг жигари, ҳайвонлар дори воситалари билан даволашдан кейинги жигар тўқималарида юзага келадиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида намуналар олинди ва стандарт гистологик усуллар ёрдамида препаратлар тайёрланди. Барча препаратлар гематоксилин, альциан кўки ва эозин билан бўялди.

Тадқиқот мақсади ОМТЖдан кейин жигардаги ўзгаришлар жараённинг давомийлигини аниқлаш ва ушбу ўзгаришларнинг ўткир, эрта даврлари, коррекция ва морфометрия маълумотлари таъсиридан кейинги ҳолатини баҳолаш.

Тадқиқот натижалари: Макрофаг (резидент Купфер хужайлалар), лейкоцитлар сони эса 1857663 px^2 майдонда - 91 тагача (назоратда 1857663 px^2 майдонда лейкоцитларнинг умумий сони - 45 та) ва шу лейкоцитлардан эозинофиллар 22,2% (назоратда 0-2%) гача ошганлиги аниқланди. (расм 3.4.4). Назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушлар жигарининг бўлақлари ичидаги синусоид капиллярлари юпқа деворларга эга бўлиб, улар эндотелий билан қопланганлиги аниқланган ва бу синусоидлар диаметри $7,41 \pm 0,39$ ($7,02-7,8$) мкмни ташкил қилиши аниқланган бўлса, жароҳатланишнинг ўткир даврида синусоид капиллярларнинг диаметри $8,53 \pm 0,41$ ($8,12-8,97$) мкмгача ошган (расм 1).

1-расм. Назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки билан бўялган. 20x10 катталаштирилган.

Бундан ташқари назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушларнинг жигар паренхимасида жойлашган Купфер хужайралари сони 1935443 рх² майдонда 32-34 тани ташкил қилган бўлса, жароҳатланишнинг ўткир даврида уларнинг сони -1935443 рх² майдонда 79-83 тагача ошганлиги ва уларнинг асосан томир деворлари атрофида тўдаланиши аниқланди (расм 2,3).

2-3 расмлар. ОМТЖнинг ўткир даврида оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки билан бўялган. 20x10 катталаштирилган. Сарик билан ажратиб олинган жигар тўқимасига этиборингизни қаратинг, жигар паренхимасинг бошқа қисмларидан фарқли бу қисмда, гепатоцитларнинг нобуд бўлиши бошланиб, улар таркибидаги гликогеннинг сизиб чиққанлиги туфайли, паренхиманинг бу қисми лойқасимон рангга бўялган.

Ушбу ўзгаришлар тажрибанинг турли вақтларида фарқ қилди: травматик жароҳатланишдан 48 соат ўтгач, макроскопик жигарнинг ҳажми ортиши (гепатомегалия), ва майда қон қуйилишлари кузатилди. Травматик жароҳатланишнинг 7 кундан кейин жигар тўқимасининг қаттиқлашиши, сарғиш-кўнғир рангдаги ҳудудлар пайдо бўлиши қайд этилди, бу моддалар алмашинувининг бузилиши туфайли содир бўладиган ўзгаришлар ва ўчоқли (некроз) тўқима ва хужайралар (гепатоцитлар) нобуд бўлиши билан боғлиқ (расм 4).

4 -расм. ОМТЖнинг ўткир даврида оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки билан бўялган. 20x40 катталаштирилган. 1- томирлар ичи тўлақонлиги; 2- гепатоцитлар нобуд бўлишни бошлаган; 3-цитоплазмаси бўш гликогенлар, улар таркибидаги гликоген ва нордон гликозаминогликан сақловчи органеллаларнинг парчаланганлигидан дарак беради.

Травматик жароҳатланишнинг 14 кунда жигарда яллиғланиш бошланиб, Купфер хужайралар сонининг ошиши кузатилди (расм 5), бундан ташқари жигар марказий веналар ва портал трактларни ҳосил қилувчи томир деворларининг қалинлашуви, улар атрофида лейкоцит хужайралар тўпланиши ва уларда тўлақонлик кузатилди (расм 6).

5 -расм. ОМТЖнинг ўткир даврида оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки билан бўялган. 20x20 катталаштирилган. 1- томир деворлари атрофининг бириктирувчи тўқима билан ўралиши.

6 -расм. Назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламуш жигарининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки билан бўялган. 20x20 катталаштирилган. 1857663 px² майдонда лейкоцитларнинг умумий сони- 41-45 та. 1- марказий вена; 2- гепатоцит; 3-лейкоцит.

Таҷрибавий шароитда чақиртирилган ОМТЖдан кейин оқ зотсиз каламушларнинг жигарида бир қатор морфологик ўзгаришлар кузатилганини тасдиқлаш мақсадида биз ишимизда гистокимёвий текшириш усулларида бири Альциан кўки бўёғи билан бўяшни амалга ошириб, жигарда яллиғланиш реакцияси юзага келганлигини, яллиғланиш жараёнида ҳосил бўлган мукополисахаридлар (гликозамингликанлар) миқдорини ошганлигини кузатдик.

Хулоса: Тадқиқот натижаларига кўра, орқа мия травмасидан кейин жигар тўқимасида кислота гликозаминогликанлар миқдорида сезиларли ўсиш кузатилди. Бу ўзгаришлар жараҳатдан сўнгги даврга қараб турлича ифодаланади. Энг юқори фаоллик 7-кунда қайд этилди, бу эса жигардаги яллиғланиш ва қайта тузилиш жараёнларининг энг юқори нуктасига тўғри келади. 14-кунда эса бу кўрсаткич биров пасайиб, тўқиманинг янгиланиш жараёнлари бошланганини кўрсатди. Ушбу маълумотлар орқа мия жараҳати асоратларини баҳолашда жигар тўқимасидаги гистокимёвий ўзгаришларнинг муҳимлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Иванова Е. Ю., Кирилина С.И., Сирота В.С., Гусев А.Ф. Позвоночно-спинномозговая травма - триггер изменения кишечной микробиоты // Хирургия позвоночника. –2023. – Т.20. –№2. –С.49-56.

2. Дичева Д.Т., Андреев Д.Н., Парцваниа-Виноградова Е.В., & Умярова Р.М. Стеатогепатиты: Этиологические варианты, принципы диагностики и лечения // Медицинский совет. –2022. –16(6). –С.74 -82.

3. Fernandez-Canadas, I., Badajoz, A., Jimenez-Gonzalez, J. et al. Spinal cord injury induces transient activation of hepatic stellate cells in rat liver // *OMЖ Rep* –2025. –15. –P.2826.
4. Байгильдин С.С., Репина Э.Ф., Каримов Д.О., и др. Морфологические изменения в паренхиме печени крыс при подострой интоксикации акриламидом и возможность их профилактической коррекции // *Гигиена и санитария*. –2023. –102(6). –С. 597–600.
5. Репина Э.Ф., Якупова Т.Г., Каримов Д.О., и др. Особенности метаболических изменений в печени экспериментальных животных при хроническом воздействии акриламида и на фоне его профилактической коррекции // *Гигиена и санитария*. –2023. –102(9). –С. 975-980.
6. Gandapur HK, Amin MS. Complex tibial plateau fractures: Clinical and radiological outcome following plate osteosynthesis // *J Pak Med Assoc.* – 2021. –71. –5(8). –P.35-41.
7. Xasanov O.S., To‘raqulov B.T. Jigar morfologiyasi va uning shikastlanishlari. – Toshkent: Fan, 2020. – 184 b.
8. Qodirova Z.A., Rasulov A.T. Gistologiya va gistokimyo asoslari. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2018. – 208 b.
9. Москалев А.А., Плотников М.В. Нейровоспаление и системная реакция при травме. – СПб.: СПбГМУ, 2020. – 198 с.
10. Nasrulloev I.M. Biologik bo‘yoqlar va gistokimyoviy tahlil usullari. – Samarqand: SamDTI, 2021. – 133 b.
11. Qayumov B.K. Orqa miya shikastlanishlarining patogenezi. – Buxoro: BMU, 2020. – 78 b.

Иктибос учун: Тешаев Ш.Ж., Облокулова С.А. Орқа миёна травматик жароҳатланишининг турли даврларида жигар тўқимасида юзага келадиган гистокимёвий (альциан кўки) ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 207–211. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805767>